

CodyTrip 2021 Torino

DIGITreport2021-03

Alessandro Bogliolo
Gian Marco Di Francesco
Cuno Lorenz Klopfenstein
Brendan Dominic Paolini
Adele Pretelli

SPIN-**OFF**
UNIURB

In breve

CodyTrip è un'avventura coinvolgente, un'esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l'immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di partecipare attivamente, interagendo in diretta con i propri compagni di viaggio e con il prof. Alessandro Bogliolo, che guida le attività e la gita.

I patrocini concessi da *Save the Children*, *Fondazione Mondo Digitale*, *Telefono Azzurro* e *Grey Panthers* testimoniano il valore che l'iniziativa ha ai fini del contrasto alla povertà educativa, dell'educazione alla cittadinanza digitale e del dialogo intergenerazionale.

Il 22 e il 23 aprile 2021, oltre 43.835 persone da 998 città hanno partecipato a una gita unica alla scoperta di Torino, città dell'innovazione sostenibile, per 769 minuti di diretta, distribuiti nell'arco delle due giornate. I partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare la Mole Antonelliana, il Museo Nazionale del Cinema, il Museo Egizio, il Miglio dell'Innovazione, la Cappella della Sindone, i Musei Reali e il Castello di Moncalieri, di salire sulla guglia della Mole, di giocare con la facciata mobile del Grattacielo Intesa San Paolo, di fare coding con Alessandro Bogliolo, di ascoltare storie della buona notte e di fare risveglio muscolare dal Parco del Valentino.

Ogni fase della gita ha avuto un numero di partecipanti attivi simultanei compreso tra 15.000 e 45.000, con una media di 22.974. Nel corso delle due giornate si sono affacciate alla gita più di 165.000 persone, collegate con 28.247 dispositivi diversi. Nel corso della gita sono stati messi in palio 115 punti, associati a domande, sondaggi e quiz grafici.

1 Organizzazione di CodyTrip

Il programma

Collegamento al visore e programma della gita a Torino

Gli orari di ogni fase della gita corrispondono all'inizio dei collegamenti in diretta

22 aprile 2021

- 09:18. Arrivo e primi passi per Torino, con *bicerin*
- 10:30. Museo Egizio
- 11:30. Passeggiata e Musei Reali (pausa alle 13:30)
- 14:30. Coding in Edu.lab
- 16:00. Il miglio dell'innovazione
- 18:30. Torino di sera
- 19:30. Arrivo in albergo e cena tipica
- 21:15. Storia della buona notte

23 aprile 2021

- 09:00. Risveglio muscolare al Parco del Valentino
- 10:00. Museo Nazionale del Cinema - Mole Antonelliana
- 11:15. Museo Nazionale del Cinema (pausa alle 13:30)
- 14:30. Castello Reale di Moncalieri
- 15:30. Centro storico di Moncalieri e saluti

<https://bit.ly/codytrip-2021-torino>

<http://codemooc.org/codytrip-2021-torino>

Registrazioni **eventbrite**

Preparazione

- Istruzioni
- Programma
- Lettere di invito
- Materiali didattici
- Webinar su consigli tecnici
- Meeting online per accompagnatori
- Ricette
- Cartoline
- Decorazioni
- Prove tecniche

Pagine web di riferimento

#CODE MOOC

MOOC RISORSE LIBRI DIARIO MAPPA BLOG

CodyTrip
tutti in gita

<http://codemooc.org/codytrip>

CodyTrip è un'avventura coinvolgente, un'esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali, il coding e l'immaginazione per colmare le distanze e

<http://codemooc.org/codytrip>

#CODE MOOC

MOOC RISORSE

CodyTrip a Torino, città dell'innovazione
Pubblicato il 13 febbraio 2021

CodyTrip
Tutti in gita

TORINO
Città dell'Innovazione
22-23 aprile 2021

<http://codemooc.org/codytrip-2021-torino>

<https://codemooc.org/codytrip-2021-torino/>

Inviti affidati agli insegnanti per famiglie e dirigenti

31-03-2021

SPIN-OFF
UNIURB

Urbino, 31 marzo 2021

Alle famiglie dei partecipanti a CodyTrip

CodyTrip: Gita online a Torino, città dell'innovazione

Carissime famiglie delle bambine e dei bambini che il 22 e il 23 aprile prenderanno parte alla gita scolastica online a Torino, desidero ringraziarvi e darvi informazioni utili a rendere questa esperienza più coinvolgente, accessibile e piacevole possibile.

Il ringraziamento è doveroso e sentito, perché senza il vostro supporto a nulla varrebbero i nostri sforzi organizzativi e l'impegno che gli insegnanti dei vostri figli stanno dedicando alla preparazione della gita. A fronte della sospensione dei viaggi d'istruzione dovuta all'emergenza sanitaria, CodyTrip intende offrire ai vostri figli un'esperienza che restituisca loro parte delle emozioni e dell'arricchimento personale tipici di una gita scolastica. Dovremo lavorare tutti con la fantasia, ma sono certo che ai vostri figli l'immaginazione non manchi e che il nostro ruolo sia solo quello di assecondarli in questo viaggio, che divideranno con più di diecimila loro coetanei di tutta Italia.

Dovremo usare Internet e dispositivi digitali per tenerci in contatto, ma non ci sono requisiti tecnici diversi da quelli della didattica a distanza e sono certo che gli insegnanti che accompagnano la classe dei vostri figli sapranno darvi i consigli migliori per dosare l'intensità dell'utilizzo dei dispositivi elettronici nell'arco della giornata.

Io avrò il piacere di accogliere e accompagnare i partecipanti alla gita in ogni fase, come se fossimo davvero insieme: simulerò l'arrivo in stazione, passerò per la città lasciandomi guidare dai partecipanti, lancerò piccole sfide, proporrò attività di coding e, soprattutto, li accompagnerò in luoghi straordinari dove incontreremo guide d'eccezione che ci proporranno attività uniche. Gli insegnanti vi diranno a quali e a quante delle attività in programma ritengono opportuno che la classe partecipi, ma voi stessi potrete

12-02-2021

SPIN-OFF
UNIURB

Urbino, 12 febbraio 2021
Ai Dirigenti Scolastici

OGGETTO: invito a CodyTrip, viaggi di istruzione online

Gentilissimo/a Dirigente, desidero portare alla sua attenzione l'iniziativa in oggetto, sperando che possa essere d'interesse per il suo Istituto. CodyTrip è una serie di viaggi di istruzione online, esperienze formative coinvolgenti, da vivere in classe e in famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi. CodyTrip usa in modo originale e semplicissimo le tecnologie digitali per colmare le distanze senza mobilità, permettendo a tutti di partecipare attivamente. L'intento non è quello di sostituire i viaggi tradizionali, ma di offrirne un'efficace anticipazione, consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare quando ce ne sarà l'occasione. Tecnologia e immaginazione consentono di spingere CodyTrip oltre i limiti di una tradizionale gita scolastica, estendendone la durata, offrendo esperienze esclusive, permettendo di interagire con migliaia di ragazzi di altre città, avendo a disposizione materiali originali, annullando costi di partecipazione e tempi di viaggio e coinvolgendo le famiglie.

CodyTrip 2020/21 è organizzata da DIGIT srl, spin-off dell'Università di Urbino, con il patrocinio di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale e Grey Panthers. I patrocini concessi esprimono il senso e le diverse finalità dell'iniziativa, che è stata riconosciuta utile al contrasto della povertà educativa, all'educazione alla cittadinanza digitale, nonché al dialogo intergenerazionale.

Il 10 e 11 dicembre si è svolta una gita a Urbino, alla quale hanno partecipato più di 15.000 alunni, da 345 città, con insegnanti e famiglie. A questo indirizzo trova la documentazione completa, utile a comprendere la natura della proposta: <http://codemooc.org/codytrip-2020-urbino/>.

Per la primavera 2021, sono in programma 4 gite gratuite, che la invito a prendere in considerazione per la sua Scuola:

- 15 aprile – Firenze, Museo Marino Marini <http://codemooc.org/codytrip-2021-mmmfi>
- 22-23 aprile – Torino <http://codemooc.org/codytrip-2021-torino>

Strumenti

- Informazione e comunicazione:
 - Portale Web
 - Gruppo Facebook
- Registrazione:
 - EventBrite
- Coordinamento
 - Telegram
- Gita
 - Active**Viewer** (strumento sviluppato ad hoc)
 - Ambienti di DaD

Modalità di fruizione

- In aula
 - Visione collettiva: **ActiveViewer** su LIM o strumenti simili
- In DaD
 - Visione collettiva: **ActiveViewer** su PC insegnante e condivisione schermo in ambiente DaD
 - Visione individuale coordinata: **ActiveViewer** su PC e dispositivo alunno e interazioni con la classe in ambiente DaD
- In autonomia:
 - Visione autonoma: **ActiveViewer** su PC o dispositivo mobile
 - Visione con la famiglia: **ActiveViewer** su PC o dispositivo mobile

2 Caratteristiche di ActiveViewer

Accesso

ActiveViewer: CodyTrip 2021 Torino

22 April 2021 9:18

Entra

Indirizzo mnemonico univoco: <https://bit.ly/codytrip-2021-torino>. Accesso anonimo da qualsiasi browser e da qualsiasi dispositivo, senza alcuna installazione
Al primo accesso da nuovo dispositivo, dichiarazione numero di partecipanti

Pieno schermo

Lucchetto per forzare la visione a tutto schermo e impedire lo stand-by dello schermo

Notifiche

Indicazione LIVE ON AIR

Notifiche in sovrapposizione nella parte superiore dello schermo

Codice univoco e richiesta di prova di attenzione nella parte inferiore

Diretta video e layout

Controllo della presentazione dello stream video in diretta

Combinazione di video e immagini

Layout combinato

Sondaggi istantanei e quiz

Pulsanti attivi per ricevere risposte istantanee e prendere decisioni a maggioranza

Immagini attive

Immagini attive su cui tutti possono cliccare per indicare posizioni, dettagli, punti di interesse, o disegnare insieme

Sondaggi grafici a zone

Raccolta di preferenze sulle zone di un'immagine

Sfondo colorato

Gestione sincronizzata del colore dello sfondo per illuminare gli ambienti dei partecipanti creando atmosfere condivise coerenti con i contenuti in diretta

3 Riscontri oggettivi sulla partecipazione

Partecipanti **eventbrite**

Partecipanti **eventbrite**

Partecipanti **eventbrite**

43.835 partecipanti registrati

1.967 gruppi

998 località (CAP) di provenienza

Partecipanti **eventbrite**

Canale YouTube

Dati di activeViewer

28.247 dispositivi connessi

836 tipi di dispositivi diversi

98 versioni di sistemi operativi

165.927 persone coinvolte

1.362 azioni di regia

146.123 interazioni degli utenti

23.277 partecipanti simultanei medi

769 minuti di diretta

125 punti distribuiti nel corso della gita

4 Riscontri soggettivi dei partecipanti

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Percentuali rispetto ai feedback ricevuti per la specifica attività

Entusiasti e soddisfatti superano il 92%

Gradimento espresso in diretta tramite ActiveViewer al termine di ogni attività

Numero **assoluto** di feedback ricevuti ai sondaggi in diretta lanciati in ogni fascia oraria

Automappatura dei partecipanti tramite click su ActiveViewer

Automappatura dei partecipanti
collegati alle 9:18,
all'inizio della gita

1956 gruppi

La dimensione dei punti indica la
numerosità dei gruppi, da 1 a 50

Disegno fatto dai partecipanti tramite click su ActiveViewer

Click raccolti il
22 aprile 2021

1957 gruppi partecipanti

Disegno fatto dai partecipanti tramite click su ActiveViewer

Click raccolti il
23 aprile 2021

1198 gruppi partecipanti

23 aprile 2021

CodyTrip

40.000 bambini in gita
entusiasti per la salita
regalano un puntino
all'alta Mole di Torino

5 Copertura mediatica

Copertura mediatica

- Comunicati stampa
 - UNIURB e DIGIT srl
 - Comune di Torino
 - Museo Nazionale del Cinema
 - Ripresi da testate online e pagine locali di quotidiani nazionali prima e dopo la gita
- Informali:
 - Pubblicazione sui siti web e sui blog delle scuole
 - Rilanci sui social da parte di insegnanti e genitori
- TV:
 - TGR Leonardo, TGR Piemonte, TV locali
- Giornali
 - Pagine locali di testate nazionali
 - Articoli sulla partecipazione di scuole locali
- Tematici
 - Blog, siti web e testate dedicate alla scuola

6 Riscontri partecipanti

Iniziative speciali di scuole e insegnanti

- Pianificazione e simulazione di viaggio
- Corriera in classe
- Pranzo al sacco
- Scuole aperte fuori orario
- Mense scolastiche con tovagliette Caffè Reale
- ...

Riscontri di insegnanti

Grazie infinite per averci coinvolti in questo esperimento grandioso. È stato fantastico per me e per tutti i miei alunni. Complimenti per la grande cura con cui ci avete accudito e introdotti in ogni ambiente di visita. Eccezionale la professionalità e simpatia del prof. Bogliolo e la competenza e solerzia di tutto lo staff. Assolutamente da ripetere!!!

Grazie, siete stati bravissimi, anche se siamo di Torino. Ci avete fatto scoprire delle informazioni che non abbiamo potuto fare in presenza

16:05

Grazie questa gita ci ha restituito l'entusiasmo che avevamo perso durante la DAD. E' stato bello vedere i bambini meravigliarsi ed ascoltare con tanta attenzione. Ormai sei diventato il nostro maestro preferito e ti seguiremo anche in Puglia e a Napoli. Ti ringrazio anche da parte delle famiglie per aver potuto condividere questa esperienza. Un grande abbraccio dalle maestre e dalle classi di Casoli di Atri. A presto

16:31

Grazie per la bellissima esperienza !! Ci avete fatto volare in alto con voi sino alla Mole..ci avete fatto sentire parte di un unico progetto di scoperta e meraviglia! Grazie, mi sono molto emozionata

16:02

Davvero una grande iniziativa!!! I miei alunni hanno partecipato con grande coinvolgimento e non vedono l'ora di partire di nuovo con questi accompagnatori meravigliosi!!! Complimenti per l'organizzazione ma soprattutto per la passione con cui state lavorando! Un grandissimo grazie da Biella ❤️

16:24

Grazie per questa splendida opportunità che ci è stata offerta. Con il vostro lavoro di squadra avete regalato ai bambini un'esperienza indimenticabile. Sono molto felice di averli fatto partecipare. Per noi siciliani sarebbe stato impossibile organizzare una gita a Torino. Io personalmente, almeno una volta all'anno, vado a Torino, ma l'emozione che ho provato a visitare questi luoghi con i miei alunni, è stata unica. Grazie mille di ❤️

11:05

Riscontri di genitori

Le risate di mio figlio mi riempiono di gioia! Volevo ringraziarvi per questa bellissima esperienza, frutto di un meraviglioso percorso costruito insieme ai ragazzi. 😊 La vostra ironia, complicità, professionalità, pazienza e infinita disponibilità hanno reso il tutto speciale. Grazie per questa ventata di novità che ci ha permesso di viaggiare "comodi" certi di tornare un giorno a viaggiare davvero. Vedere mio figlio così felice e coinvolto in questa esperienza penso sia la migliore risposta. Organizzazione impeccabile e grande senso di adattamento, per il resto i professori: patrimonio dell'umanità !!!! Grazie.

[\[https://www.coratolive.it/liveyou/5160/al-tempo-del-covid-una-gita-fuori-dal-comune\]](https://www.coratolive.it/liveyou/5160/al-tempo-del-covid-una-gita-fuori-dal-comune)

Grazie a lei, da mamma ho potuto seguire la gita da casa mentre mio figlio lo faceva da scuola , e sono tornata bambina nel ripercorrere quelle che sono da sempre le tappe delle gite scolastiche a Torino, il museo Egizio si può vedere mille volte e ci si può emozionare sempre come salire sulla mole e sognare immaginando i balli nella sala di palazzo Reale . Grazie x aver dato l'opportunità anche a noi genitori .

09:38

7 Documentazione

Documentazione completa della gita

- [Pagina web dedicata](#)
- [Playlist youtube di ogni tappa](#)
- [Videolog completo](#)
- [Questo report](#)

CodyTrip 2020/2021 in numeri

- 5 gite:
 - Urbino (2 giorni)
 - Museo Marino Marini di Firenze (1 giorno)
 - Torino città dell'innovazione (2 giorni)
 - Salento, Taranto e Valle d'Itria (2 giorni)
 - Napoli (2 giorni)
- 116.242 partecipanti unici registrati
- 5.290 classi
- 1.892 città di provenienza
- 250.000+ persone coinvolte

A. Bogliolo, G. M. Di Francesco, C. L. Klopfenstein, B. D. Paolini, and A. Pretelli,
CodyTrip 2021 Torino, DIGIT Technical Report 2021-03, 2021

DOI 10.5281/zenodo.5783385

